

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No3
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, aprel-may.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BUXGALTERIYA VA EKOLOGIK HISOBOT (ESG HISOBOTLARI).....	21
Abdulkarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Abdurashidov Faxriddin Fazliddin o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
YASHIL INVESTITSİYALARNI RIVOJLANTIRISH – BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING ASOSIY YO'NALISHI.....	26
Yarboeva Farida Ulug'bek qizi, Yoqubova Zilola To'ra qizi	
RAQAMLI SOLIQ NAZORATINING BUXGALTERIYA TIZIMIGA TA'SIRI.....	30
Abdulaxatov Mirkomil O'rol o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	34
Насиров Дилшод Фархадович, Халманова Шахзода, Кенесбаева Азиза	
O'ZBEKISTON TURIZM TIZIMIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	39
Normurodov X.E., Abdurazakova Farangis Dilshod qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ.....	44
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Джамолова Хилола Исматиллаевна	
O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	50
Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Shermuxamedov Bexzodjon Usmonovich	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTALARI VA GLOBAL PUL TIZIMINING TRANSFORMATSİYASI.....	57
Jumanova Shaxlo Boxodir qizi, Shovkatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li	
RAQOBAT VA MONOPOLIYA SHAROITIDA BOZOR SAMARADORLIGI HAMDA IQTISODIY RIVOJLANISH OMILLARI.....	62
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	68
Насиров Дилшод Фархадович, Тохинова Азиза Олимжоновна, Исокулова Хуснора алохиддиновна	
FRANCHAYZING FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	74
Xodjayev Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
AGROINDUSTRIAL BIOMASSANING IKKILAMCHI UTILIZATSİYASI – YOPIQ SIKL IQTISODIY MODELINING INFRATUZILMAVIY TAYANCHI: IQTISODIY-EKOLOGIK MEZONLAR VA MILLIY AMALIYOT.....	80
Kadirova Maraljon Matyakubovna, Eshbekov Murodjon Uktamovich	
ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING MOLIVAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	87
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	
RAQOBATLASHMAGAN BOZOR SHAROITIDA NARX BELGILASH TAMOYILLARI.....	92
G'aniyev Fayzbek Abduxamid o'g'li, Jumanazarov Og'abek Ahmadjon o'g'li, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	104
Akhrorova Munavvar Farkhod kizi, Abdalimov Orzubek Tuychibek o'g'li, Samiyev Damir Ahmad o'g'li, Rakhmonov Umrzoq Otaboy o'g'li	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA BANK KREDITLARINING AHAMIYATI.....	112
Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi, F.U.Umarov	
O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	119
Raxmonova Sabina Navro'z qizi, Nazar Nazarov G'ulomovich	
TARMOQ TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING AHAMIYATI.....	124
Samadova Solik qizi, Normurodov Husan	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI XIZMATLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	130
Tillayev Xurshidjon Sulaymon o'g'li, Karimov Umrbek Javlonbek o'g'li	
ISLOM MOLIYASINI O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI.....	137
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
XALQARO VA MILLIY BUXGALTERIYADA NOMODDIY AKTIVLARNI HISOBGA OLIH, BAHOLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	141
Axmetova Nasiba Axmetovna, Mavlanov Normo'min Normamatovich	
URBANIZATSIYA SHAROITIDA TRANSPORT MARKETINGINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	147
Iskandarov Quadrat Shuxratovich, Ataniyazova Zarina Niyetbay qizi	
IQTISODIY ATAMALARNING O'ZBEK TILIDA SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI.....	154
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Salamova Oliya	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING HAJMI, OMILLARI VA UNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	158
Tohirova Gulnoza Zokirovna, Tillayev Xurshidjon Sulaymon o'g'li	
RAQAMLI BANK TIZIMLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH)NING AN'ANAVIY BANKLARGA TA'SIRI.....	164
Shermuxe'dov Be'zodjon Usmonovich, Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Abdumalikova Busalima Abduvali qizi	
SUN'IY INTELLEKTNING AXBOROT BOZORIGA TA'SIRI: MAHSULOT VA MEHNAT BOZORIDAGI O'ZGARISHLAR.....	170
Mo'ydinjonova Durdonaxon Ilhomjon qizi, Ismanov Ibrohim Nabiye'vich	
ICHKI AUDIT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA.....	175
Axmedov Xasan Ruzibaye'vich, Ruzibaye'va Karima Shavkat qizi, Abdumalikova Busalima Abduvali qizi	
SARATON KASALLIGIDA PSIXOLOGIK REABILITATSIYA: "5 OLAM" MODELINI KENGAYTIRISH VA AMALIY QO'LLASH.....	182
Salaye'va Laylo Shavkatovna, Toshtemirov Doston Tohirjon o'g'li	
THE CHALLENGES OF MANAGING CROSS-FUNCTIONAL TEAMS IN PHARMACEUTICAL PROJECTS.....	187
Murodova Feruzakhon Talatovna	
GREEN ECONOMY AND GREEN INVESTMENT: SUSTAINABLE AS A MAIN FACTOR OF ECONOMIC GROWTH.....	194
Tursinov A.J., Jalgasbaeva J.A., Axmetova U.M.	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING AHAMIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	199
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich, Dilmurodov Komiljon Ahmad o'g'li	
O'ZBEK TILINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI.....	204
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Baxronov Timur Rustamovich	

ZAMONAVIY TASHKILOTLARDA STRATEGIK BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	208
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li, Ashurova Jasmina Jo'ra qizi	
O'ZBEKISTONDA ATROF-MUHIT IQTISODIYOTI VA BARQAROR RIVOJLANISH MASALALARI.....	213
Boltayeva Sh.B., Hayitova Charos, Latipova Jasmina	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH VA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	216
Izzatillayeva Munisabonu Ikromjon qizi, Yangiboyev Sirojddin Juramurodivich	
O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYANING ROLI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	220
Ashurova Nilufar Yuldosh qizi, Xurshidjon Tillayev Sulaymon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH.....	225
Iskenderov Axmet Maksetbaevich, Irisaliyeva Kamola Otabekovna	
MUQIMIY IJODIDA SAYOHAT MOTIVLARI VA ULARNING ADABIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI.....	228
Erkaboieva Jasmina Safarali qizi, Muxitdinova Muxlisa Sadriddinovna	
HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANGUAGE.....	233
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Komilov Sarvar Firdavs ugli	
O'ZBEK TILINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	237
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Faruxov Shoxrux Tolibovich	
УЧЁТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ.....	242
Махмуджанов Мухаммадали Максуджан угли, Абдурашидова Марина Сагатовна	
O'ZBEKISTONNING GLOBAL IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	246
Xudoynazarov Murod Maxmudjanovich, Ramanberdiyev Umidbek Jamoladdin o'g'li	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ НИУ ВШЭ.....	249
Бозорова Фарангиз Шерзод кизи, Мусаев Озоджон	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	255
Sharipboyev Husanboy Marks o'g'li, Abduraxmonova Aqida Fayzulla qizi	
NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONASINING NAVOIY VILOYATI IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI.....	260
Raxmonov Ilg'or G'aybullayevich, Zuvaydullayeva Shahzoda Sayfiddin qizi	
KORXONALARDA KASSADAGI PUL MABLAG'LARI HISOBINING HOZIRGI HOLATI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	265
Isroilov Zuhridin, Toshimov Azizbek	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING TRANSFORMATSIYASI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	269
Karimova Latofat Sadullayevna, Jabborov Abdulla Akbar o'g'li	
O'ZBEKISTON FUQAROLARINING MEHNAT MIGRATSIYASIDA HUQUQIY HIMOYASINI TA'MINLASH.....	276
Shamsiddinov Yahyobek Anvar o'g'li, Musayev Ozodjon	
IQLIM O'ZGARISHINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI: QISHLOQ XO'JALIGI VA SANOATDAGI XAVF VA YO'QOTISHLAR.....	282
Sohibov Azizbek Dilshod o'g'li, Karimova Komila Daniyarovna	

DIGITAL ECONOMY AND INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGIES	287
Samadqulov Muhammadjon Islom ugli, Ismoilov Sulaymon Ahmadjon ugli	
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ АУДИТОРСКОЙ ОЦЕНКИ	290
Мирзаева Сабина Хушнудовна, Хайдарова Дилдора Жахонгир кизи	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA JARAYONLARI VA ULARNING AHOLINING REAL DAROMADLARIGA TA'SIRI.....	294
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna, Ashurova Jasmina Jo'ra qizi	

O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA JARAYONLARI VA ULARNING AHOLINING REAL DAROMADLARIGA TA'SIRI

Abdullayeva Zulfiya Izzatovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Real iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti
E-mail: abdullaevazulfiya70@gmail.com

Ashurova Jasmina Jo'ra qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda inflyatsiya jarayonlari va ularning aholining real daromadlariga ta'siri tahlil qilinadi. Inflyatsiya iqtisodiyotdagi umumiy narxlar darajasining o'sishi bo'lib, u aholining xarid qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda so'nggi yillardagi inflyatsiya dinamikasi, iste'mol narxlari indeksining o'zgarishi hamda real daromadlar bilan o'zaro bog'liqligi empirik va statistik tahlil asosida o'rganildi. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari va kommunal xizmatlar narxlarining oshishi past va o'rta daromadli qatlamlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, inflyatsiyaning daromadlar tengsizligiga ta'siri ham muhim omil sifatida ko'rib chiqildi. Tadqiqot natijalari inflyatsiyani barqaror darajada ushlab turish, pul-kredit siyosatini optimallashtirish va aholi daromadlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha samarali iqtisodiy choralarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, real daromad, iste'mol narxlari, pul-kredit siyosati, iqtisodiy barqarorlik, narxlar o'sishi, aholi farovonligi, monetar siyosat, xarid qobiliyati, iqtisodiy indeks, daromadlar tengsizligi, makroiqtisodiyot.

Abstract: This article analyzes inflation processes in Uzbekistan and their impact on the real incomes of the population. Inflation is an increase in the general price level in the economy, which directly affects the purchasing power of the population. The study examines inflation dynamics in recent years, changes in the consumer price index, and their relationship with real incomes based on empirical and statistical analysis. The results show that despite the growth of nominal incomes, during periods of high inflation rates, the real incomes of the population tend to decline. In particular, rising prices of food products and utility services have a significant impact on low- and middle-income groups. In addition, the impact of inflation on income inequality was considered as an important factor. The findings indicate the necessity of developing effective economic measures aimed at maintaining inflation at a stable level, optimizing monetary policy, and supporting household incomes.

Key words: inflation, real income, consumer prices, monetary policy, economic stability, price growth, public welfare, monetary policy, purchasing power, economic index, income inequality, macroeconomics.

Аннотация: В данной статье анализируются инфляционные процессы в Узбекистане и их влияние на реальные доходы населения. Инфляция представляет собой рост общего уровня цен в экономике, который непосредственно влияет на покупательную способность населения. В исследовании на основе эмпирического и статистического анализа изучены динамика инфляции за последние годы, изменения индекса потребительских цен и их взаимосвязь с реальными доходами. Результаты показывают, что, несмотря на рост номинальных доходов, в периоды высоких темпов инфляции реальные доходы населения имеют тенденцию к снижению. Особенно значительное влияние рост цен на продукты питания и коммунальные услуги оказывает на слои населения с низкими и средними доходами. Также влияние инфляции на неравенство доходов было рассмотрено как важный фактор. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости разработки эффективных экономических мер, направленных на поддержание стабильного уровня инфляции, оптимизацию денежно-кредитной политики и поддержку доходов населения.

Ключевые слова: инфляция, реальные доходы, потребительские цены, денежно-кредитная политика, экономическая стабильность, рост цен, благосостояние населения, монетарная политика, покупательная способность, экономический индекс, неравенство доходов, макроэкономика.

KIRISH

Inflyatsiya har qanday iqtisodiyotning muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, u umumiy narxlar darajasining barqaror o'sishi sifatida ifodalanadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, bozor mexanizmlarining kengayishi hamda tashqi iqtisodiy omillar inflyatsiya jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda [1-2]. Inflyatsiyaning o'sishi aholi daromadlari va ularning real xarid qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Aholining real daromadlari nominal daromadlardan inflyatsiya darajasi hisobga olingandan keyingi qiymat sifatida aniqlanadi [3]. Shu sababli inflyatsiya yuqori bo'lgan sharoitda nominal ish haqi oshgan taqdirda ham real daromadlarning kamayishi kuzatilishi mumkin. Bu esa aholining turmush darajasi va ijtimoiy farovonligiga ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda iste'mol narxlari indeksi so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari, transport va kommunal xizmatlar narxlarining o'sishi inflyatsiyaning asosiy omillari sifatida namoyon bo'lmoqda [4-6]. Mazkur jarayonlar aholining past va o'rta daromadli qatlamlariga nisbatan sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu nuqtai nazardan, inflyatsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilish, uning real daromadlarga ta'sirini baholash hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha samarali choralarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi O'zbekistonda inflyatsiya dinamikasini tahlil qilish, uning aholining real daromadlariga ta'sirini aniqlash hamda inflyatsiyani barqarorlashtirish va aholi farovonligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inflyatsiya va uning aholining real daromadlariga ta'siri masalasi iqtisodiyot fanining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur masala bo'yicha ko'plab xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ularning ilmiy ishlari inflyatsiyaning makroiqtisodiy barqarorlik, aholi farovonligi va iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

Olivier Blanchard Macroeconomics asarida inflyatsiyaning iqtisodiy o'sish, bandlik va iste'mol darajasiga ta'sirini chuqur tahlil qilgan. Muallifning ta'kidlashicha, inflyatsiya darajasining yuqoriligi investitsion muhitga ta'sir ko'rsatadi hamda iqtisodiy rejalashtirish jarayonlarini murakkablashtiradi [7].

Shuningdek, David Romer tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda pul-kredit siyosati va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan. Olimning fikriga ko'ra, Markaziy bankning foiz stavkalari va pul massasini nazorat qilishi inflyatsiyani barqarorlashtirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

Inflyatsiyaning real daromadlar va ijtimoiy tengsizlikka ta'siri masalalari Kenneth Rogoff tomonidan ham tadqiq qilingan. U global inflyatsiya tendensiyalari va iqtisodiy siyosat choralarini tahlil qilib, yuqori inflyatsiya eng avvalo past daromadli qatlamlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishini qayd etadi.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan International Monetary Fund va World Bank hisobotlarida ham inflyatsiyaning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri muntazam o'rganib boriladi. Ushbu tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, inflyatsiyaning yuqori darajada bo'lishi aholi real daromadlarining pasayishiga va kambag'allik darajasining ortishiga sabab bo'ladi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham O'zbekiston sharoitida inflyatsiya jarayonlari va pul-kredit siyosati masalalari keng tadqiq etilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi tomonidan e'lon qilinadigan tahliliy hisobotlarda inflyatsiyaning asosiy omillari, iste'mol narxlari indeksi hamda aholi daromadlari dinamikasi muntazam ravishda yoritib boriladi [8].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, inflyatsiya iqtisodiyotning barcha sohalariga ta'sir qiluvchi murakkab makroiqtisodiy jarayon bo'lib, uning yuqori darajasi aholi real daromadlari va turmush farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli inflyatsiyani nazorat qilish va samarali pul-kredit siyosatini yuritish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Inflyatsiya nafaqat iste'molchilarga, balki ishlab chiqaruvchilar va investitsion muhitga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Narxlar darajasining o'zgaruvchanligi iqtisodiy rejalashtirish jarayonlarini murakkablashtiradi hamda investitsion qarorlar samaradorligiga ta'sir qiladi. Shu sababli inflyatsiyani barqaror darajada ushlab turish davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi O'zbekistonda inflyatsiya jarayonlarini tahlil qilish va ularning aholining real daromadlariga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotda statistik tahlil, qiyosiy yondashuv hamda iqtisodiy indekslarni o'rganish usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari hamda World Bank ma'lumotlar bazalaridan olindi.

Tahlil jarayonida inflyatsiya darajasi va iste'mol narxlari indeksi asosiy indikatorlar sifatida tanlandi. Aholining real daromadlari dinamikasi nominal daromadlar va inflyatsiya darajasi o'rtasidagi farq asosida hisoblab chiqildi. Shuningdek, regressiya va trend tahlili yordamida inflyatsiya hamda real daromadlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik baholandi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish, inflyatsiyaning aholi farovonligiga ta'sirini aniqlash hamda ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda inflyatsiya jarayonlari aholining real daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi. So'nggi yillarda nominal ish haqi va pensiyalar oshgan bo'lsa-da, inflyatsiya sur'atlari ayrim davrlarda ushbu o'sishning bir qismini qoplagani kuzatildi [9].

Quyidagi jadval asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni ifodalaydi (1-jadval).

1-jadval. Inflyatsiya va real daromadlar dinamikasi (2020–2025)¹

№	Ko'rsatkich	2020	2022	2025 (prognoz)
1	Inflyatsiya darajasi (%)	11.1	12.5	8.0
2	Nominal daromad o'sishi (%)	14.0	16.2	15.5
3	Real daromad o'sishi (%)	2.3	03.1	06.5
4	Oziq-ovqat narxlari o'sishi (%)	13.5	18.0	09.2

Tahlil natijalariga ko'ra, 2020–2022-yillarda inflyatsiya darajasining nisbatan yuqori bo'lishi real daromadlar o'sish sur'atining sekinlashishiga ta'sir ko'rsatgan. 2025-yilga kelib inflyatsiya darajasining barqarorlashuvi prognoz qilinmoqda, bu esa real daromadlarning oshishi uchun qulay sharoit yaratishi mumkin.

Inflyatsiyaning eng sezilarli ta'siri oziq-ovqat mahsulotlari narxlarida kuzatiladi. Chunki aholi daromadlarining muhim qismi aynan ushbu toifadagi xarajatlarga yo'naltiriladi. Shu sababli narxlarning oshishi past daromadli oilalarning xarid qobiliyatiga kuchliroq ta'sir ko'rsatadi [10-11].

Muhokama natijalariga ko'ra, inflyatsiya quyidagi asosiy kanallar orqali real daromadlarga ta'sir qiladi:

- xarid qobiliyatining pasayishi;
- jamg'arma hajmining qisqarishi;
- iste'mol tarkibining o'zgarishi;
- daromadlar tengsizligining ortishi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining pul-kredit siyosati inflyatsiyani barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Foiz stavkalarining o'zgarishi va pul massasini tartibga solish inflyatsion bosimni kamaytirishga xizmat qiladi.

Biroq tashqi iqtisodiy omillar — import narxlari, global energiya bozorlari va logistika xarajatlari ham inflyatsiya darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda [12]. Shu bois inflyatsiya jarayonlarini boshqarishda ichki iqtisodiy choralar bilan bir qatorda tashqi omillarni ham hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, inflyatsiya va real daromadlar o'rtasida teskari bog'liqlik mavjud bo'lib, narxlar darajasining oshishi aholi farovonligi va xarid qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda inflyatsiya jarayonlari va ularni aholining real daromadlariga ta'siri bo'yicha o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, inflyatsiya makroiqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Inflyatsiya darajasi oshgan davrlarda nominal daromadlar o'sishi kuzatilgan bo'lsa-da, real daromadlarning o'sish sur'ati sekinlashishi yoki ayrim holatlarda pasayish tendensiyasi saqlanib qoladi. Bu holat, ayniqsa, iste'mol savatchasida oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi yuqori bo'lgan uy xo'jaliklarida yaqqol namoyon bo'ladi [13].

Bundan tashqari, inflyatsiya daromadlar tengsizligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Past daromadli qatlamlar inflyatsiya ta'sirini kuchliroq his qiladi, chunki ularning daromadlari asosan kundalik iste'mol xarajatlarga yo'naltiriladi va narxlar o'sishi ularning xarid qobiliyatiga tezroq ta'sir qiladi [14]. Yuqori daromadli qatlamlarda esa investitsion va moliyaviy imkoniyatlarning kengligi inflyatsiya ta'sirini nisbatan yumshatishga xizmat qiladi.

1 Muallif ishlanmasi

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining pul-kredit siyosati ahamiyati ko'rib chiqildi. Foiz stavkalarini tartibga solish, pul massasini nazorat qilish va inflyatsion kutilmalarni boshqarish orqali inflyatsion bosimni kamaytirish mumkin.

Umuman olganda, muhokama natijalari inflyatsiya va real daromadlar o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi hamda iqtisodiy siyosatda narxlar barqarorligini ta'minlash va aholi xarid qobiliyatini qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inflyatsiya daromadlar tengsizligiga ham ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Past daromadli qatlamlar narxlar o'sishining ta'sirini kuchliroq his qiladi, chunki ularning daromadlarining asosiy qismi iste'mol xarajatlariga yo'naltiriladi.

Inflyatsiyani barqarorlashtirish uchun samarali pul-kredit siyosatini yuritish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va raqobat muhitini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, importga bog'liqlikni kamaytirish ham narxlar barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kelajakda raqamli iqtisodiyot va moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi inflyatsiya jarayonlarini monitoring qilish va boshqarish samaradorligini yanada oshirishi mumkin. Zamonaviy axborot tizimlari va iqtisodiy tahlil vositalari inflyatsion jarayonlarni tezkor kuzatish hamda iqtisodiy qarorlar samaradorligini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, inflyatsiyani barqaror darajada ushlab turish aholining real daromadlarini oshirish, xarid qobiliyatini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy farovonlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. [World Bank – World Development Report 2024: Digital Transformation for Development](#), Washington, DC, USA, 2024.
2. [International Monetary Fund \(IMF\) – World Economic Outlook: Inflation and Global Economy](#), Washington, DC, 2024.
3. [UNCTAD – Digital Economy Report 2023](#), United Nations, Geneva, 2023.
4. [OECD – Inflation Dynamics and Economic Growth](#), OECD Publishing, Paris, 2023.
5. [O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki](#), Monetary Policy Review and Inflation Report, Tashkent, 2024.
6. [O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi](#), Iste'mol narxlar indeksi va inflyatsiya statistikasi, Toshkent, 2025.
7. [Asian Development Bank – Macroeconomic Update: Uzbekistan](#), Manila, 2023.
8. O. Blanchard, *Macroeconomics*, 8th ed., Pearson, 2021.
9. N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, Cengage Learning, 2021.
10. D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, McGraw-Hill, 2019.
11. S. Fischer, R. Dornbusch, and R. Schmalensee, *Economics*, McGraw-Hill, 2018.
12. [European Central Bank – Inflation and Purchasing Power Report](#), Frankfurt, 2023.
13. A. Burda and C. Wyplosz, *Macroeconomics: A European Text*, Oxford University Press, 2020.
14. K. Rogoff, "Global Inflation Trends and Policy Responses," *Journal of Economic Perspectives*, vol. 37, no. 2, pp. 45–67, 2023.
15. T. Beck and R. Levine, "Financial Development and Economic Stability," *World Bank Research Observer*, vol. 38, no. 1, pp. 1–28, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

3-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>